

неповноцінних білків (злакові культури). Тому для задоволення щоденних потреб у харчуванні у всьому світі застосовується додавання лізину до зернових (пшеницю, рис та кукурудзу).

ПОТЕНЦІЙНІ БІОМАРКЕРИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ

Євстаф'єва А.Д., Щербак О.В., Мохнюк Д.О.

Науковий керівник: Леонт'єв П.О.

Харківський національний медичний університет, Харків, Україна

olekshcherbak@gmail.com

Вступ. Біомаркери для виявлення вживання алкоголю або хронічного алкоголізму дають можливість об'єктивно перевірити інформацію про давність та об'єми споживання алкоголю. Ці біомаркери суттєво відрізняються не лише за періодом, протягом якого їх можна виявити, та кількістю алкоголю, необхідною для позитивного результату тесту, а й за специфічністю. З огляду на важливість алкоголю з точки зору судово-медичної експертизи, визначення кількості спожитого алкоголю стає надзвичайно важливим. Хоча важко виявити точну концентрацію етилового спирту у біологічних рідинах через певний час після вживання внаслідок гнильних змін трупа, інші біомаркери, що утворюються в організмі як результат вживання алкоголю, можуть бути зручнішими для виявлення алкоголю.

Мета дослідження. Дослідити наявні літературні джерела щодо біомаркерів, які визначають характер споживання етилового спирту у людини, та оцінити потенціал їхнього використання.

Матеріали та методи. Був проведений аналіз наукових джерел, у тому числі проіндексованих в наукових базах Scopus та Web of Science. Пошук літератури проводився за допомогою пошукових систем PubMed, Google Scholar та ResearchGate.

Результати дослідження. Біомаркери вживання алкоголю можна розділити на 2 групи: прямі та непрямі. Прямі біомаркери утворюються під час метаболізму етанолу в організмі. Непрямі біомаркери — це ферменти або клітинні елементи, які зазнають типових змін у відповідь на гостре або хронічне вживання алкоголю. Серед непрямих біомаркерів можна виділити наступні: аспартатамінотрансфераза (АСТ), аланінамінотрансфераза (АЛТ), гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ), середній об'єм еритроцитів (MCV) та вуглеводдефіцитний трансферин (ВДТ). Прямими біомаркерами є: етилглюкуронід (ЕтГ), етилсульфат (ЕтС), етилові ефіри жирних кислот (ЕЕЖК) та фосфатидилетанол (ФЕт).

Збільшення середнього об'єму еритроцитів (MCV) та активності ферментів аспартатамінотрансферази (АСТ) і аланінотрансферази (АЛТ), в тому числі їх співвідношення АСТ/АЛТ, активності гамма-глутамілтрансферази (ГГТ), можуть бути ознаками тривалого вживання алкоголю та алкоголь-індукованого ушкодження печінки. Крім того, після припинення або зменшення вживання алкоголю вони повертається до норми лише через кілька тижнів (для ГГТ: 2–6 тижнів; АСТ/АЛТ: 2–4 тижні; MCV: 8–16 тижнів). Недоліком непрямих алкогольних біомаркерів є їхня низька специфічність. Наприклад, неалкогольно-індуковані захворювання печінки, вживання медикаментів або порушення функції трансплантації печінки підвищують їхні рівні. Хоча ці біомаркери можуть виявляти надмірне хронічне вживання алкоголю, вони не підходять для моніторингу утримання від вживання, оскільки регулярне вживання етанолу в малих кількостях, а також одномоментне вживання алкоголю не призводять до підвищення цих параметрів.

Етилглюкуронід (ЕтГ) та етилсульфат (ЕтС) є найпоширенішими біомаркерами для судово-медичних лабораторій та клінічних досліджень, хоча їх час виявлення як у сечі, так і в сироватці крові короткий. Концентрація ЕтГ відповідає 0,02–0,06% об'єму вжитого алкоголю, ЕтС – 0,010–0,016%. Їх можна виявити в крові менш ніж за 45 хвилин після вживання алкоголю, а також довше виявляти порівняно з етанолом (ЕтГ на 8 годин довше, ЕтС – вдвічі довше). ЕтГ і ЕтС виділяється сечею менш ніж за 60 хвилин після вживання алкоголю. ЕтГ можна виявити в сечі приблизно за 24 години навіть після вживання невеликих кількостей; після надмірного споживання вікно виявлення сягає 130 годин. Чутливість залежить від кількості алкоголю, інтервалу часу між зразком і вживанням алкоголю. Оскільки рівень сечі залежить від діурезу, вживання більшого об'єму води призводить до різкого зниження рівня ЕтГ та ЕтС, що приводить до хибнонегативних результатів тесту. Аналіз проксимального сегмента волосся довжиною 3–6 см дозволяє ретроспективно оцінити період у кілька місяців. При тому, короточасне зниження споживання алкоголю не впливає на результати тестів. На основі міжнародних прийнятих норм можна підтвердити утримання від алкоголю (ЕтГ < 7 пг/мг у волоссі), а також виявити хронічне надмірне споживання при вживанні 60 г або більше етанолу на день (>30 пг/мг). Концентрації ЕтГ від 7 до 30 пг/мг у волоссі вважаються сильним показником регулярного вживання алкоголю. Косметичні процедури волосся (фарбування, знебарвлення, хімічна завивка, випрямлення) спотворюють результати аналізу.

Етильні ефіри жирних кислот (ЕЖКК) утворюються у присутності етанолу, наприклад, з тригліцеридів або вільних жирних кислот ЕЖКК-синтазами та іншими ферментами. Їх можна виявити в крові, тканинах, а також у волоссі. Концентрації ЕЖКК, зазвичай етилпальмітат, можна вимірювати у волоссі як засіб контролю правдоподібності, але окремо вони не підходять для перевірки утримання від вживання алкоголю. Концентрація 0,35 нг/мг вважається сильним показником хронічного надмірного вживання етанолу. ЕЕЖК також використовуються для визначення зловживання алкоголем матері аналізуючи меконій.

Фосфатидилетанол (ФЕт) утворюється з фосфатидилхоліну, який є компонентом мембрани клітин. ФЕт успішно виділяється з еритроцитів у цільній крові. Він може допомогти розрізнити помірне та низьке споживання алкоголю. ФЕт виявляється в крові вже через 30 хвилин, а його концентрація досягає піку через 90–120 хвилин. ФЕт вже можна виявити в крові приблизно через 1–2 години і до 12 днів після одноразового вживання алкоголю, тому його можна використовувати для визначення як поточного споживання, так і утримання від вживання. Вимірюючи рівень ФЕт, можна чітко відрізнити надмірне щоденне споживання алкоголю (понад 60 г етанолу на добу) від зниження його вживання.

Визначення за допомогою біомаркерів волосся хронічного вживання алкоголю також допомагає оцінити очікувані концентрації, необхідні для розвитку отруєння етиловим спиртом для конкретної людини, бо при тривалому споживанні до нього розвивається толерантність.

Висновки. Перевага застосування алкогольних біомаркерів полягає в тому, що хронічне споживання алкоголю можна оцінити. Простий і економічно вигідний тест сечі на ЕтГ добре підходить для підтвердження утримання від алкоголю під час програм відміни та у судово-медичних установах. Аналіз на ФЕт також можна використовувати окремо для ідентифікації осіб із хронічною надмірною поведінкою у вживанні алкоголю. ЕтГ у волоссі є найпоказовішим тестом для підтвердження хронічного шкідливого вживання алкоголю, але його визначають лише в особливих ситуаціях, наприклад, для допомоги у відповіді на питання судово-медичної експертизи. Зазначаємо, що результати тесту на алкогольні біомаркери ніколи не слід трактувати ізольовано, а завжди в контексті медичної історії, клінічних результатів та психічного й фізичного стану здоров'я.